

ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT
TEXNIKA UNIVERSITETI

TEXNIKA YULDUZLARI

ISSN 1682-7686

No 1/2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

TEXNIKA YULDUZLARI

**ILMIY JURNAL
2001 YILDA TASHKIL
TOPGAN**

**YILIGA 4 MARTA
CHOP ETILADI**

№ 2-3. _____ 2023 y.

Toshkent 2023

Xabibullayev Saidaziz Shoxsuvorovich

*“Neft va gazni konlarini ishga tushurish va ulardan foydalanish” kafedra dotsenti
Toshkent davlat texnika universiteti*

Daminov Temur Zokir o‘g‘li

*“Neft va gazni konlarini ishga tushurish va ulardan foydalanish” kafedra magistranti
Toshkent davlat texnika universiteti*

Karimov Umid Abduxamidovich

“Neft va gazni konlarini ishga tushurish va ulardan foydalanish” kafedra magistranti

Sharopov Husanjon Ne‘mat o‘g‘li

“Neft va gazni konlarini ishga tushurish va ulardan foydalanish” kafedra magistranti

NEFT VA GAZ SANOATI KORXONARIDA KARROZIYA MUAMMOLARI VA ULARNI OLDINI OLIISH CHORA-TADBIRLARI.

Annotatsiya. Maqolada tabiiy gazni suvdan ajratib olish jarayonida absorbent sifatida ishlatiladigan dietilinglikol moddasining tuzlanishi orqali kelib chiqadigan korroziya muammolari haqida ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, korroziya turlari va oldini olish usullari, metal turiga qarab sinflanadigan korroziya turlari haqida ma’lumot keltirilgan.

Абстрактный. В статье приведены сведения о проблемах коррозии, вызванных высаливанием диэтиленгликоля, используемого в качестве абсорбента в процессе извлечения природного газа из воды. Также имеется информация о видах коррозии и методах ее предотвращения, классификация видов коррозии по типу металла.

Abstract. The article provides information on corrosion problems caused by salting of diethylene glycol used as an absorbent in the process of extracting natural gas from water. There is also information about types of corrosion and methods of prevention, types of corrosion classified according to the type of metal.

Korroziya neft va gaz sanoatida uskunalarning ishdan chiqishiga va atrof-muhitga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan muhim muammodir. Ushbu yo'nalishdagi korroziya muammosining jiddiyligini ta'kidlaydigan bir nechta dalillar mavjud:

1. Korroziyaga qarshi muhandislar milliy assotsiatsiyasi (KQMMA) va Amerika neft instituti (ANI) kabi sanoat tashkilotlarining hisobotlarida korroziyani doimiy ravishda neft va gaz sanoatidagi asosiy muammolardan biri sifatida ta'kidlanadi. KQMMA xalqaro korroziya ta'siri 2021-yilgi tadqiqotiga ko'ra, dunyo bo'ylab korroziyadan yo'qotishlar sanoatga har yili taxminan 2,5 trillion dollarga tushadi.

2. Baxtsiz hodisalar: Korroziya bilan bog'liq baxtsiz hodisalar, masalan, quvurlarning yorilishi va neftning to'kilishi neft va gaz sanoatida kamdan-kam uchraydi. Ushbu hodisalar atrof-muhitga jiddiy zarar etkazishi va neft va neft mahsulotlarini tozalash, qurilma va quvurlarni ta'mirlash va jarayonni tartibga solish kompaniyalarga millionlab dollar sarflashga va ko'p miqdorda jarimalarga olib kelishi mumkin. Masalan, 2015-yilda Kaliforniyaning Santa-Barbara okrugidagi korroziyaga uchragan quvurlar tufayli 123 000 gallon neft okeanga oqib ketdi, bu esa atrof-muhitga katta zarar etkazdi va mas'ul kompaniyaga tozalash va tartibga soluvchi jarimalar to'lash uchun taxminan 300 million dollarga tushdi.

3. Neft va gaz uskunalarni tekshirish ko'pincha korroziyaning katta shikastlanishlar aniqlanadi. Sifatni ta'minlash va xavflarni nazorat qilish bo'yicha global kompaniya hisobotiga ko'ra, 2012-yildan

2017-yilgacha tekshirilgan dengizdagi neft va gaz infratuzilmasining 10% dan ortig‘i korroziyadan jiddiy zarar ko‘rgan. Hisobotda, shuningdek, korroziya sanoatdagi tuzilmaviy nosozliklarning asosiy sababi ekanligi ta’kidlangan.

4. Neft va gaz sanoatida korroziya bo‘yicha katta miqdordagi tadqiqotlar olib borilmoqda, sanoat, ilmiy doiralar va davlat idoralari mutaxassislari sabablarni o‘rganish, oldini olish va yumshatish bo‘yicha yangi strategiyalarini ishlab chiqish ustida ishlamoqda. Ushbu tadqiqot sanoatdagi korroziya muammosini hal qilish muhimligini ta’kidlaydi, chunki bu xavfsizlikni ta’minlash, xarajatlarni va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirishga olib kelishi mumkin.

Birgalikda, bu dalillar korroziya neft va gaz sanoatida jiddiy muammo ekanligini ko‘rsatadi, bu esa uskunalar, qurilma va quvirlarning ishdan chiqishi va atrof-muhitga xavf tug‘dirishning oldini olish uchun ehtiyotkorlik va boshqaruvni talab qiladi.

Rasm-1. Neft quvurlaridagi korroziya

Korroziya shikastlanishining quyidagi xarakterli turlari mavjud:

- Sirt uzluksiz zanglagan qatlam yoki alohida qismlar bilan qoplangan.
- Qismning qalinligi ichiga kirib boradigan kichik zang joylari paydo bo‘ldi.
- Chuqur yoriqlar shaklida.
- Komponentlardan biri qotishmada oksidlanadi.
- Ovoz bo‘ylab chuqur kirib borish.
- Birlashtirilgan.

Rasm-2. Karroziyaning tipik turlari

Vaziyatga ko‘ra ular ham bo‘linadi:

- Kimyoviy. Faol moddalar bilan kimyoviy reaksiyalar.
- Elektrokimyoviy. Elektrolitik eritmalar bilan aloqa qilganda, elektr toki paydo bo‘ladi, uning ta’siri ostida metallarning elektronlari almashtiriladi va zang paydo bo‘lishi bilan kristall struktura buziladi.

Ma’lumot uchun quyidagi jadvalda turli metallarning korroziya turlari ko‘rsatilgan:

Jadval-1.

№	Metallar	Korroziya turi
1	Mis	Yuzaki ko‘rinishdagi korroziya
2	Temir	Yer osti va yer usti korroziyasi
3	Alyuminiy	Galvanik korroziya
4	Bronza	Yer osti va yer usti korroziyasi
5	Nikel	Galvanik va sirt ko‘rinishdagi korroziya
6	Platina	Pitting korroziyasi
7	Zanglamaydigan po‘lat	Yuzaki ko‘rinishdagi va korroziyali yorilish
8	Qo‘rg‘oshin	Patina korroziyasi

Turli metallar har xil harorat, namlik va boshqa sharoitlarda o‘ziga xos korroziya turlarini ko‘rsatishi mumkin. Bundan tashqari, korroziya turlari, tizimlar va ular uchraydigan qurilma va uskunalar orasida farqlanishi mumkin.

Pitting korroziyasi - bu metallarda tasodifiy kichik teshiklarning paydo bo'lishiga olib keladigan mahalliy korroziyaning bir shakli. Korroziyaning harakatlantiruvchi kuchi anodik (oksidlanish reaksiyasi), noma'lum, ammo potentsial bo'lishi mumkin bo'lgan keng maydon, katodik bo'lib (qaytarilish reaksiyasi), mahalliyashtirilgan galvanik korroziyaga olib keladigan kichik maydonning depassivatsiyasi(metall yuzasida passivlashtiruvchi qatlamning yo‘q qilinishi tufayli metallning passiv holatdan chiqishi)dir.

Rasm-3. Pitting korroziya

Patina korroziyasi - materialning tashqi yuzasida xiralashgan rang sifatida namoyon bo‘lib, ko‘pincha bronza, mis va boshqa tegishli metallarda hosil bo'ladi. Patina hosil bo‘lishi orqali metall atrof-muhit va ob-havo ta’siridan keyin tabiiy ravishda yuzaga keladigan korroziyadan o'zini himoya qiladi. Patina jarayoni ta’sir qilayotgan materiallarning ko‘rinishini ham o‘zgartiradi.

Rasm-4. Patina korroziyasi

Neft va gaz sanoatida korroziyani nazorat qilish uskunalari, quvurlar va infratuzilmalarning yomonlashishi va ishdan chiqishini oldini olish uchun muhim ahamiyatga ega. Korroziyaga qarshi kurashishning quyidagi usullari mavjud:

1. Metall buyum sirtini korroziyaga turg'un bo'ladigan metall qatlami bilan qoplash. Shu maqsadda ishlatiladigan metallning standart elektrod potentsiali korroziyadan saqlanadigan metallnikidan manfiyroq bo'lishi lozim. Bunday imkoniyatlardan biri temir buyumni rux qatlami bilan qoplash (anod qoplama)dir. Shu qatlam oksidlanib tamom bo'lmaguncha himoya qilinayotgan temir buyum korroziyaga duchor bo'lmaydi.

Teskari holda, qoplovchi metallning standart elektrod potentsiali himoya qilinayotgan metallnikiga qaraganda musbatroq qiymatga ega bo'lgan vaziyat - katod qoplama bo'ladi. Bunga misol sifatida temir buyumni qalay yoki nikel qatlami bilan qoplashni keltirish mumkin. Bu metall qatlami shikastlangan taqdirda himoya qilinmayotgan metall jadallashgan korroziyada qatnashadi, qisqa vaqt davomida ishdan chiqadi.

2. Metall buyum sirtini metall bo'lmagan qatlam bilan qoplab, metallni tashqi muhit ta'siridan himoya qilish usuli ko'pgina holatlarda maqsadga muvofiq bo'ladi. Metallarning yuzasini bo'yoq, lak, emal, surkov moylar, polimer moddalar, solidol, texnik vazelin kabi vositalar bilan qoplash usuli metallni tashqi agressiv muhit ta'siridan saqlash choralaridan biridir. Turli amallar vositasida metall buyum sirtida yuqqa nitridlar, oksidlar, karbidlar, silitsidlar, fosfatlar, xromatlar kabi pardalar hosil qilish yaxshi natijalarga olib keladi.

3. Metallarga turli qo'shimchalar qo'shib, chidamli yuzani hosil qilish keng qo'llaniladi. Tarkibida 18-20% Cr va 10% Ni bo'lganda po'lat zanglamaydigan holatga o'tadi. Bunday po'lat tarkibiga Ni va oz miqdorda Mo qo'shilsa, po'latning korroziyaga chidamliligi juda yaxshi bo'ladi. Po'latga Co, Cu, Ni qo'shilganda uning passivlanishi kuzatiladi.

Metall yuzasida korroziyaga chidamli pardalar hosil qilish (oksidlash) jarayonida tayyor buyumni yuqori temperaturada organik moddalar ishtirokida kuydirilib, «ko'kartiriladi» va «qoraytiriladi». Metall buyum turli oksidlovchilar ($K_2Cr_2O_7$, $NaNO_3$ va boshqalar) ishtirokida konsentrlangan ishqori eritmasida qaynatilganda ham metall yuzasining korroziyaga chidamliligi ortadi.

4. Elektroliz jarayonida anodda ajralib chiqayotgan atomar holdagi kislorod ta'sirida mustahkam oksid parda hosil qilish (anodlash) ham keyingi vaqtlarda keng qo'llana boshlandi. Elektrolizyorning anodi sifatida himoya qilish kerak bolgan temir buyumning yuza qatlamida mustahkam va zich bo'lgan magnitli temirtosh Fe_3O_4 hosil qilish ham yaxshi natijalarga olib keladi.

5. Himoya qilinishi zarur bo'lgan metall konstruksiyani elektrolit muhitida (dengizdagi kemalar, yer ostidagi nam sharoitda ishlaydigan gaz yoki suv quvurlari) korroziyadan saqlash maqsadida ularni protektor himoya qilish usuli ham qo'llanadi. Bunday himoyada konstruksiya (kema korpusi, quvurlar) sim orqali aktiv metall (masalan, rux bo'lagi) bilan ulanadi. Bunday sharoitda protektor - (rux) korroziyada qatnashadi (anod sifatida), metall konstruksiya esa protektor bo'lagi tamom bo'lguncha korroziyadan xoli bo'ladi. Bunday protektorlar sifatida rux o'rniga aluminiy, magniy yoki ularning qotishmalari ham ishlatilishi mumkin. Protektor tugashi bilan uni yangisi bilan almashtiriladi.

6. Doimiy tok manbai yordamida himoya qilinayotgan konstruksiyani katod, metall bo'lakchalarini anodga ulanganda himoya qilinayotgan konstruksiya uzoq vaqtlar davomida oksidlanishdan xoli bo'ladi.

7. Korroziya jarayonining ingibitorlaridan foydalanib metallning yemirilishini hatto to'xtatish ham mumkin. Ko'pincha, ingibitorlar bug' qozonlarida, xlorid kislotani saqlashda yoki bir yerdan ikkinchi yerga tashib yurilganda qo'llanadi. Ingibitorlar sifatida organik moddalar, fosfat, silikat, xromat, nitrit kislotani tuzlaridan foydalaniladi.

Konsentratsiyasi 0,3-0,4% bo'lgan Na_2CrO_4 eritmasida, natriy geksametrafosfat ($NaPO_3$)₆, $NaNO_2$, Na_2SiO_3 qo'shilgan suvlarda po'latning korroziyasi, Na_2SiO_3 va $Na_2(SiF_6)$ qo'shilgan suvda aluminiyning korroziyasi juda ham sustlashadi.

8. Monitoring va nazorat: Muntazam ravishda korroziyani kuzatish va nazorat qilish, potentsial muammolarni aniqlash va oldini olish choralarini ko'rish uchun zarurdir. Bunga asbob-uskunalar va infratuzilmani tekshirish, korroziya mahsulotlarini tahlil qilish va ultratovush qalinligini o'lchash,

korroziya tezligini o'ldash va elektrokimyoviy sinov kabi korroziya monitoringi usullaridan foydalanish kiradi.

Umuman olganda, neft va gaz sanoatida uskunalar va infratuzilmaning xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlash uchun korroziyaga qarshi kurashning ushbu usullaridan kombinatsiyasi qilgan holda qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak neft va gaz sanoatida korroziya tufayli muammolar kelib chiqadi. Korroziyadan ximoya qilishda ko'plab usullar ishlatiladi. Bundan tashqari, korroziya turlariga qarab uning oldini olishning yuqorida sanab o'tilgan bir qancha turlari mavjud. Bular neft va gaz sanoatida korroziyadan ko'rilyotgan iqtisodiy zararlarni kamaytirishga imkoniyat beradi.

1. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Z.Salimov. Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va uskunalari. - T.: «Aloqachi», 2010, 508 bet.
2. Neft va gazni qayta ishlash korxonalarining jihozlari ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish. T.: «Cho'lpon», 2007, 112 bet.
<https://cyberleninka.ru/article/n/tabiiy-gazlarni-absorbsion-quritish-jarayoniga-ta-sir-qiluvchi-omillar>
3. <https://kd43.ru/uz/business-plans/metody-zashchity-metallov-ot-korrozii-kratko-zashchita-ot-korrozii-sposoby-zashchity.html>
4. <https://www.corrosionpedia.com/definition/1201/patina>
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Pitting_corrosion

Nurmatov Jaxongir Togaymuradovich
Texnologik mashina jihozlar kafedrasida dotsenti v.b
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
Samadov Aziz Xasanovich
Texnologik mashina jihozlar kafedrasida dotsenti v.b
mustaqil tadqiqotchi, katta o'qituvchi.
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

INNOVATSION GIBRID BURG'ILARNING TEXNOLOGIK TUZILISHI VA AFZALLIKLARINI ASOSLASH.

Annotatsiya. Maqolada neft va gaz sanoatining asosiy ustuni bo'lgan neft va gaz quduqlarini samarali burg'ilash, ularni o'z vaqtida ishga tushirish va burg'ilash jarayonida avariyalarni oldini olish, burg'ilash sanoati jihoz uskunalarini rivojlantirish, burg'ilarning zamonaviy va innovasion ishlanmalarni yaratish va ushbu zamonaviy burg'ilar orqali quduqlarni kam vaqt, eng tejamkor va samarali burg'ilash imkoniyatlarini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Абстрактный. В статье речь идет об эффективном бурении нефтяных и газовых скважин, которое является основной опорой нефтегазовой отрасли, их своевременном пуске и предотвращении аварий в процессе бурения, развитии бурового оборудования, современных и инновационных разработках буровых установок. высказаны предложения по созданию и увеличению возможностей бурения скважин за меньшее время, наиболее экономично и эффективно с помощью современных буров.

Abstract. The article deals with effective drilling of oil and gas wells, which is the main pillar of the oil and gas industry, their timely start-up and prevention of accidents during the drilling process, development of drilling industry equipment, modern and innovative developments of drills. proposals are made to create and increase the possibilities of drilling wells in less time, most economically and efficiently with these modern drills.

MUNDARIJA

Xabibullayev S., Daminov T., Karimov U., Sharopov H N.
 NEFT VA GAZ SANOATI KORXONARIDA KARROZIYA MUAMMOLARI VA ULARNI
 OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI.....4

Nurmatov J., Samadov A.
 INNOVATSION GIBRID BURG‘ILARNING TEXNOLOGIK TUZILISHI VA
 AFZALLIKLARINI ASOSLASH8

Nurmatov J., Samadov A.
 YUQORI KUCH UZATMA JAMLANMASINING TEXNIK KO‘RSATKICHLARI VA
 AFZALLIKLARINI TAVSIFLASH.....13

Kadirova Z., Tursunova D., Shamsiddinov L.
 ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НА ОСНОВЕ
 TiO₂ ООО “ШУРТАНСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС”16

Аззамова И., Норматова Н., Гулямов Г., Худойкулов К.
 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
 ИССЛЕДОВАНИЯХ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА
 ТАШКЕНТА.....21

Karimova D., Sagatova F.
 SOLVING PROBLEMS OF IDENTIFYING DYNAMIC OBJECTS USING SOFTWARE
 PACKAGES26

Матякубова М., Мирпулатова Д., Самижонов Д.
 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА.....30

Аллаев К., Абдужамолова С.
 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ
 синхронных двигателей крупных насосных станций на
 ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ34

Xashimova S., Abdikarimova A.
 RAQAMLI IQTISODIYOT BARQAROR RIVOJLANISH KAFOLATI39

Носирова Д., Рахимов А.
 Евклид фазоларидаги сфераларда векторларни параллел кўчириш
 имкониятини берувчи чизиқларнинг мавжудлиги
 ҳақида.....42

Абидова Г., Абидов К.
 О ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ «ЗАКОНЫ КИРХГОФА» ДИСЦИПЛИНЫ
 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА».....48

Xashimova S., Tursunova M.
 O‘ZBEKISTON KO‘MIR SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH
 ISTIQBOLLARI.....51